

O REEXAME DA PRISÃO PREVENTIVA: UMA ANÁLISE ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE

REEXAMINING PRETRIAL DETENTION: AN ANALYSIS OF ITS CONSTITUTIONALITY

Zenilton Oliveira Santos Guimarães¹

Kassiane Pereira Ribeiro Holtz²

RESUMO

As mudanças no cenário jurídico depois que foi convenionado o pacote anticrime em dezembro de 2019, houve alterações significantes do diploma legal, especialmente no que tange a prisão preventiva. Nesta trilha, umas das medidas geradoras na qual surgiu discordância jurisprudencial foi sobre o prazo da nonagesimal no qual se tornou obrigatório a revisão pelo órgão emissor, além dos requisitos para sua manutenção. Entretanto, o referido dispositivo suscitou dúvidas no cenário jurídico, nos tribunais pátrios, além de polêmicas e insegurança das decisões já prolatadas. Diante das polemicas, foram diversas ações diretas de inconstitucionalidade impetradas e baseadas no artigo 316, especificamente seu parágrafo único, no qual abriram precedentes nos tribunais. O objetivo do trabalho é analisar a constitucionalidade da prisão preventiva e sua periodicidade, bem como o entendimento da Corte sobre o tema abordado. Por fim, para desenvolvimento do trabalho foi utilizado o método técnico, operacionalizado numa revisão bibliográfica frente uma análise qualitativa. A pesquisa se deu por método hipotético e indutivo, sistemática e cunho exploratório. Tese foi para verificar se a nova exigência tem fundamento dentro dos preceitos legais de constitucionalidade, razoabilidade no processo e a garantia processual na ótica de sua legalidade.

Palavras-chave: Finalidade da prisão Preventiva, Princípios Constitucionais, Pacote Anticrime, Interpretação do Supremo Tribunal Federal.

ABSTRACT

¹ Possui Graduação em Direito pelo Universidade Salgado de Oliveira Goiânia (2023), pós - Graduação em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Anhanguera Uniderp Goiânia (2023), Pós Graduação em Direito e Processual Penal, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, pela Faculdade Metropolitana de São Paulo (FAMESP). Contato: e-mail - tstmedicina@hotmail.com

² Advogada militante em Direito do Trabalho e Previdenciário, Graduada pelo Centro Universitário - Campus São José dos Pinhais (FAE). Especialista em Gestão de Recursos Humanos e Direito do Trabalho (FAVENI) com nove anos de experiência em departamento Pessoal e Cálculos Trabalhistas. Contato: e-mail - kassianeccb@hotmail.com

After the anticrime package was conventionally agreed upon in December 2019, significant changes occurred in the legal landscape, particularly concerning pretrial detention. In this context, one of the contentious issues that arose was related to the nonagesimal timeframe for mandatory review by the issuing authority, along with the requirements for its maintenance. However, this provision raised questions in the legal arena, within domestic courts, leading to controversies and uncertainty surrounding previous decisions. In light of these controversies, several direct actions of unconstitutionality were filed based on Article 316, specifically its single paragraph, which set precedents in the courts. The objective of this work is to analyze the constitutionality of pretrial detention and its periodicity, as well as the Court's understanding of the addressed topic. Finally, for the development of this work, the technical method was employed, operationalized through a bibliographic review coupled with qualitative analysis. The research followed a hypothetical and inductive method, systematic and exploratory in nature. The thesis aimed to verify whether the new requirement is grounded in the legal principles of constitutionality, reasonableness in the process, and procedural guarantees from a legality perspective.

Keywords: Purpose of Pretrial Detention, Constitutional Principles, Anticrime Package, Supreme Federal Court Interpretation.

INTRODUÇÃO

O pacote anticrime foi recepcionado à época de sua publicação compolêmicas, questionamentos, insegurança jurídica, novos precedentes nos tribunais com uma nova dinâmica processual, quase que um jogo. Considerada uma das mais discutidas na jurisprudência e debates no mundo jurídico. Com isso, divergências ainda permeavam, até que o supremo decidiu sobre o dispositivo do instituto e sua legitimidade quanto ao prazo através das Ações Direta de Inconstitucionalidade (6581/6582).

A Lei, tem alterado o dispositivo 316 do CPP e seu parágrafo único, dandouma nova redação para prisão preventiva e sua decretação. Instituiu ao órgão emissor responsabilidade de reavaliar a legalidade da medida para o monitoramento do prazo nonagesimal, nesse ato, o juízo, poderá fazer de ofício, sob penal de se torna ilegal. Configurando a ilegitimidade colocaria o paciente em liberdade.

Nesse contexto, a interpretação abstrata e análoga do dispositivo foi motivo de indagações nas esferas jurídicas, principalmente no que tange flexibilização e soltura automática do paciente e por inobservância do magistrado em tempo estabelecido pela norma.

O presente trabalho tem como objetivo compreender a estruturação da lógica sobre o reexame da prisão preventiva, traçando de modo que se pode entender seus procedimentos e raciocínio jurídico. Logo depois, será sinalizados pontos que faz parte das diretrizes da prisão preventiva, teses da necessidade da manutenção da prisão, aspectos conceituais, requisitos, admissibilidade, princípios constitucionais, e por último, serão observados de maneira intrínsecas, o pacote anticrime, pendendo para o entendimento da Corte e precedentes dos tribunais, todos serão demonstrados sua importância no que se refere ao instituto.

Por fim, verificar se há ilegalidade da prisão, caso ultrapasse o excesso de prazo estabelecida e convencionada pela legislação vigente supracitada na ordem jurídica, bem como sua constitucional.

1 DA FINALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A privação de liberdade é a exceção, pois se utiliza como uma necessidade do último instrumento do processo penal, com isso deverá ter a existência da tríade para que seja admitido o juízo axiológico, a excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade, ambos deverão caminhar no processo em harmonia.

Barreto apud Nucci (2019, p. 117) declara que:

a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito” são casos que normalmente viola, a ordem pública: aqueles que afetam a credibilidade do judiciário; os que contam com a divulgação pela mídia (não confundir com sensacionalismo, clamor público); os crimes cometidos com violência grave ou grave ameaça ou com outra forma de execução cruel; se o agente delitivo possui longa ficha de antecedentes[...].

Aury Lopes (2020, p. 714) afirma:

[...] a excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência, constituindo um princípio fundamental de civilidade, fazendo com que as prisões cautelares sejam (efetivamente) a última ratio do sistema, reservadas para os casos mais graves, tendo em vista o elevadíssimo custoque representam.

Ora, a prisão preventiva não possui o condão de pena, apenas a função de acauteladora. Sobre o tema, Ministro Edson Fachin, Relator do acórdão, juntamente com Ministro Roberto Barroso acentua sobre o (HC 175361) é enfático ao manifesta:

á jurisprudência do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a última ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as

outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis [...].

De igual modo, a Ministra Rosa Weber no julgamento do (HC 212472 A GR/TO) em suas palavras relatou:

Diante desse contexto, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando “a medida extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito diante da quantidade expressiva de droga - totalizando quase 3kg, precisamente 2.914,0 gramas (maconha [...]).

A relatora não observou as premissas prevista no artigo 316, justamente pela gravidade do delito do agente. Em unanimidade foi negado o agravo, pois como foi dito não se aplica a determinados casos. NUCCI (2021, p. 92) salienta que, “A gravidade do delito espelha-se pelo fato e suas circunstâncias e consequências”.

1.1 Aspectos Conceituais

Renato Brasileiro (2019, p. 982) conceitua prisão preventiva da seguinte forma:

Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária componente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou dos assistentes, em qualquer fase da investigação ou processo criminal, nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sem que estiver preenchido os requisitos legais do art. 313 do CPP, e ocorrem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [...].

Lima (2019, p. 997), admite categoricamente:

À prisão preventiva com base na garantia de aplicação penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena. [...] não se pode presumir a fuga do agente simplesmente em virtude de sua condição socioeconômica favorável [...], não se concretiza a decretação da prisão em pressupostos.

Isso pode ser reforçado nas palavras de Sanches, (2020, p. 202) ao discorrer sobre a garantia da eficácia:

Sucedem que, em determinadas situações, como forma de garantir a eficácia da justiça e como manifestação de autodefesa do Estado, é restringir a liberdade individual em nome do interesse coletivo mesmo da certeza de que foi o agente o autor do delito, certeza esta que somente poderia ser obtida com trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Aury Lopes (2020, p. 704) define o conceito a seguinte forma:

A base principiológica é estruturante e fundamental no estudo de qualquer instituto jurídico. Especificamente nessa matéria – prisões cautelares – são os princípios que permitirão a coexistência de uma prisão sem sentença condenatória transitada em julgado com a garantia da presunção de inocência.

Em suma, se observa que a medida tem caráter acessório, pois depende de um processo principal, ao qual visa dar um resultado fim. O intuito é evitar a ocorrência de danos certos e de difícil reparação ao processo, enquanto se aguarda a sentença penal definitiva.

1.2 Dos Requisitos da Prisão Preventiva

Sobre os requisitos da prisão preventiva imputado no curso do processo, Sanches, (2020, p. 265), define que os requisitos da prisão preventiva se justificam como forma de preservação da ordem pública e econômica, por conveniência (necessidade) da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal.

Nesse aspecto, pois se trata da materialidade concreta da existência de um delito e um vestígio suficiente da causa. Lima, (2019, p 989) define: [...] como toda e qualquer medida cautelar, estando condicionada à presença concomitante do “*fumus boni iuris*, que denominada de *fumus commissi delicti*”. Para Renato, “é indispensável, para decretação da prisão preventiva [...] como prova da existência do crime e indício suficiente de autoria[...]”.

Távora e Rodrigues, (2016, p. 916) esclarece:

não basta, a decretação da preventiva, deverá existir a materialidade e sua comprovação e os indícios de autoria, pois além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da constrição à liberdade.

O legislador convencionou a autoria como indícios e probabilidade necessária. Acerca do assunto em questão, Moreira (2019, p. 103), explica:

A resposta se encontra textualizada no artigo 311.º do Código de Processo Penal 175, uma vez que assevera que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal” caberá a aplicação do instituto em epígrafe. Assim, desde que instaurada a persecução criminal ou, após o início da ação penal, poderá o magistrado decretar a prisão preventiva de determinada pessoa, em ato fundamentado[...].

Renato Brasileiro, por sua vez (2019, p. 990), elenca:

Para que a prisão preventiva seja decreta, não é necessário a presença concomitante de todos esses fundamentos. Basta a presença de um único destes para que o decreto prisional seja expedido. Logicamente, caso esteja presente mais de um fundamento [...] deve o magistrado fazer menção a cada um deles por ocasião da fundamentação da decisão, conferido ainda mais de uma legitimidade à determinação judicial. Assim o fazendo, na eventualidade de impetração de habeas corpus, ainda que o juízo ad quem reconheça a inexistência de um dos fundamentos, a prisão preventiva poderá ser mantida.

Sob outro prisma, Távora e Rodrigues, (2016, p. 916) discorre:

Que se admite a decretação da prisão preventiva até mesmo sem a instrução do inquérito policial, desde que o atendimento aos requisitos legais seja demonstrado por outras vias, ou seja, fatos indicatórios, por exemplo, os extraídos de procedimento investigatório extrapolicial.

Esse procedimento e cabimento deve implicar-se em casos complexos principalmente em crimes cujo a pena ultrapassa quatro anos, ou para aqueles que são habitual e contumaz. Assim jamais poderá desvirtuar e desprezar qualquer elemento indicatório.

1.3 Da Admissibilidade da Prisão Preventiva

Sanches (2020, p. 279) “não há necessidade que os três requisitos estejam presentes, mas que apenas um, já é suficiente para que seja chamado para cumprimento, ou seja, ele entende que não há tais condições não exigem simultaneidade.

Brasileiro (2016, p. 1001) conceitua sobre admissibilidade:

na hipótese de inadmissibilidade da decretação da prisão preventiva, porquanto, não preenchidos os requisitos [...] nada impede a decretação da prisão de medida cautelar diversa da prisão pela autoridade judiciário [...].

Acerca da admissibilidade, Mirabete dispõe (2005, p. 392), [...] ela é permitida na ocorrência de crimes dolosos, punidos com pena de reclusão, punidos com detenção quando se apurar que o indiciado é vadio[...].

Nesta senda, Távora e Alencar, (2016, p. 916-917):

Para a decretação da preventiva é fundamental a demonstração de prova da existência do crime, revelando a veemência da materialidade, e indícios suficientes de autoria ou de

participação na infração [...] para eles são necessários que se apresentem o fator de risco para justificar a efetividade da medida.

Como bem garante Cunha (2020, p. 292): “Conforme redação prescrita no artigo 312 do CPP, que a medida extrema deve pressupor prova do crime. Índícios da autoria e demonstração de que o agente, em liberdade, é perigoso para a sociedade”.

2 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS A PESSOA HUMANA

Seria imperioso discorrer de quaisquer outros princípios sem se destacar aqueles que alicerçam a ordem jurídica, pois são os principais e universais basilares, o não tocante aos direitos fundamentais.

Para Mirabete (2008, p. 22) conceitua princípios, sendo:

Como consequência direta do princípio do devido processo legal, instalou-se na doutrina nas legislações o denominado princípio da “presunção de inocência”. De acordo com artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, toda pessoa se presume inocente até que tenha sido declarado culpado, preceito reiterado no artigo 26 da Declaração de Direitos e Deveres, de 2-05-1948, e no artigo 11 da Declaração dos Direitos Humanos, da ONU.

Nesses termos, haveria uma presunção de inocência do acusado da prática de uma infração penal até que uma sentença condenatória irrecorrível o declarasse culpado. Távora e Alencar (2016, p. 2016), “[...] trata-se de um princípio de que foi inserido expressamente no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988. Antes, já se invocava sua aplicação, por decorrer do sistema, de forma implícita”.

Ricardo Martins apud Gomes Canotilho (2019, p 2-3), invoca sobre os princípios:

As expressões “direitos do homem” e direitos fundamentais” são frequentemente utilizadas com sinônimos. Segundo a sua origem e significados poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico – institucionalizada mente garantindo e limitados espaço-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.

Nucci (2021, p. 1) por sua vez nos ensina que, “O sistema processual penal, com seus princípios constitucionais, está interligado ao penal e seus princípios

constitucionais. Portanto, deve-se visualizar o cenário único das ciências criminais, regidos que são pelos princípios maiores da dignidade da pessoa humana e o devido processo legal.

2.1 Prisão Preventiva após o Pacote Anticrime

Após a publicação do pacote anticrime a medida cautelar tem sofrido mudanças relevantes no processo penal e sua aplicabilidade.

Nucci (2021, p. 107), destaca seu posicionamento acerca do instituto:

De maneira inédita, após a reforma introduzida pela Lei 13.964/201, menciona-se o texto 2.º do art.312 que a decisão, ao decretar a prisão cautelar, deve ser motivada e fundamentada. De forma idêntica está expressamente previsto no art. 315, caput, do CPP. Em princípio, é possível afirmar tratar-se de um mero equívoco do legislador, fazendo constar da lei dois verbos com conteúdo similar: motivar e fundamentar. “[...] que restringe a liberdade de quem é presumidamente inocente até o trânsito em julgado de decisão condenatória”.

Outro ponto é que o magistrado não deverá converter da prisão em flagrante pela preventiva sem provocar outros legitimados, conforme nova redação o dispositivo 310 do CPP. Nucci apud Paulo Rangel (2021, p. 80), será necessário pelo fato de que “a não manifestação judicial sem a intervenção do MP é inconstitucional é desarrazoada.

Esse posicionamento foi pacificado na Corte no Superior Tribunal de Justiça sob análise do Habeas Corpus nº (131263-GO). Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, salienta:

No caso em análise, a premissa que não foi observada no ato da autoridade coautora é a de que o juiz não pode converter/decretar a prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, exigindo prévio requerimento do MP ou representação da autoridade policial, sob pena de violação ao sistema acusatório e os delineamentos advindos das alterações produzidas pela Lei 13.964/19 nos artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal. Esse entendimento, inclusive, norteou as últimas alterações do Código de Processo Penal, advindas da Lei n. 13.964/2019, buscando afastar o juiz da atividade persecutória estatal, tudo em prol de sua imparcialidade. [...] A decisão decretou a prisão sem indicarem elementos do caso concreto. Não bastasse isso, asseverou que sua liberdade garantirá a ordem pública, sem se apoiar em dado específico do caso. Com isso, feriu o dever disposto no art. 93, IX, da Constituição. [...] A prisão do paciente é desarrazoada e sua soltura é devida, nos termos do art. 5º, LVI da Constituição Federal [...].

Cumprir os requisitos da prisão preventiva é regra, até porque já foi pacificado, por isso, independente da audiência de custódia é relevante e fundamental seguir as os procedimentos probatórios do processo e prescrita em legislação vigente, conforme art.282 do Código de Processo Penal, de igual modo no art.310, caput, ambos

passaram ser regra para formalidades da prisão para assim tornar válido o ato.

2.2 O Reexame da Prisão Preventiva a cada 90 dias

Nas palavras de Fonseca e Rodrigues (2020, p. 5) em seus estudos:

Em razão do fracasso de proposições legislativas voltadas à confecção de um novo CPP, o legislador optou, já no começo dos anos 2000, por uma estratégia que imaginou ser a mais eficiente para alcançar tal resultado: reformar profundamente nossa codificação, mas valendo-se, para tanto, de vários projetos de lei que mantivessem a harmonia e unidade do texto final.

No mesmo ano foi conferido a redação da resolução 66 pelo CNJ (2009, p.4. 05) sobre o tema:

Considerando a importância da preservação da independência do magistrado, no reexame periódico da situação jurídica de presos provisórios, como forma de evitar situações de excesso injustificado de privação da liberdade estando o réu preso provisoriamente há mais de três meses com o processo ou inquéritos parados, cumpre ao juiz ou relator, tratando-se de recurso, investigar as razões da demora, sendo necessário, ainda, as providências adotadas e posteriormente, comunicada à Corregedoria Geral de Justiça.

Hassan et al. (2021, p. 57) ingressa em cena, na sequência assinala:

[...]a impossibilidade de caracterização do constrangimento ilegal deriva da consideração de que não é possível prender ou soltar alguém sem a intervenção judicial [...]. Ora, se o descumprimento do prazo nonagesimal pelo órgão emissor tem como efeito jurídico impor esse dever a outro órgão do Poder Judiciário em qual momento a custódia preventiva passa a ser ilegal por excesso de prazo[...].

O CNJ ainda na busca de uma resposta, além de preocupados, a comissão temporária de estudo da reforma do Código de Processo Penal, apresenta uma redação final do Projeto de Lei do Senado nº 156 de 2009, que reforma o Código de Processo Penal, com a finalidade de fixação de um prazo de revisão periódica da prisão preventiva no Brasil.

Ressalta Hassan et al. (2021, p. 9):

[...] evitar o uso da prisão preventiva quando ela não for realmente necessária, foram instituídas diversas outras medidas cautelares no ordenamento jurídico brasileiro. Com isso, busca-se sua adequação aos preceitos da Carta Magna, que há muito não são observados.

Aragão Moreira, (2019, p. 11) adota a mesma linha de pensamento no sentido

de que:

[...] a lei penal é caracterizada por ser um instrumento através do qual a sociedade vem saciar o seu sentimento de vingança e, com tal morosidade, o indivíduo tem a impressão de que a sua satisfação não foi completa. Dessa forma, surge a vinculação entre sofrimento e segurança, que se tornam esperanças depositadas no ente público, em especial, no Poder Judiciário, a quem cabe proteger o cidadão e garantir o sentimento de Justiça[...].

Assim explica Fuller Junqueira e Machado (2016, p. 1):

O direito penal visa possibilitar a concretização do poder estatal de punir de forma eficaz aqueles que ferem uma norma jurídica legal. Pois a aplicação deverá ser sempre dentro dos limites que garantam ao indivíduo a preservação de sua dignidade. As duas funções se relacionam de forma dialética, mas em um Estado Democrático de Direito as garantias do indivíduo não podem ser desprezadas em prol das finalidades do Estado. Daí a presença de princípios que, em sua maioria, dizem respeito às garantias individuais.

Rosa (2021. p. 25) sublinha em seu artigo:

A população carcerária tem mais de 800 mil pessoas, o Brasil ocupa hoje o terceiro lugar no ranking de cidadãos presos, ficando apenas da China e dos Estados Unidos. De acordo com o levantamento recente realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quase metade dos presos brasileiros, 41,5% encontram -se reclusos em condição provisória, por meio de prisões cautelares, ou seja, processuais [...]

Depois de inúmeras tentativas surgiu o pacote anticrime com alterações no cenário jurídico. Na tentativa de mudanças e endurecimentos das penas. À época de sua publicação foi recepcionada com vários questionados perante ao STF por meio de nada menos, que quatro ações diretas de inconstitucionalidade, algumas foram acolhidas veja as observações do relator Ministro Edson Fachin, Redator do acórdão, Ministro Alexandre de Moraes (ADI 6582) é enfático ao manifesta nas palavras:

O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, concedendo ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal.

Nesta oportunidade o doutrinador Cunha (2020, p. 257) define de maneira indispensável e criativa referente ao prazo absoluto de duração da preventiva, ressalta que, segundo o nosso ordenamento jurídico:

não estipula um prazo máximo de duração da prisão preventiva e talvez, não devesse mesmo fazê-lo, já que a peculiaridade de cada caso concreto pode justificar tratamentos diversos.

Acerca do estabelecimento legal de duração máxima para o encarceramento cautelar, Aury Lopes (2021, p. 143) esclarece:

A clara definição de um prazo máximo de duração da prisão preventiva, além de ser uma garantia do indivíduo em relação a dilação indevida, também é instrumento de controle do poder do juiz, que não pode dispor do tempo do imputado a seu critério, devendo prestar contas acerca da (de) mora jurisdicional.

Para o doutrinador Lopes, não existe e nem segue um marco legal claro e objetivo, como se pode observar, a divergências de entendimento quando se discute prazo da cautelar. Em similar posicionamento, a Relatora Ministra Laurita Vaz entendeu e denegou o Habeas Corpus (HC 589.544).com os seguintes argumentos:

A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de reavaliá-la.³

Por unanimidade, foi negado o HC em primeira e segunda instância não cumpriu com a redação do artigo 316 do Código de Processo Penal.

A vista do assunto, o Jurista Cunha em complemento, mais uma vez ressalta, (2020, p. 253):

Há quem vislumbre inconstitucionalidade do dispositivo que autoriza a decretação da prisão preventiva, por afrontar ao art. 5º, inciso LXII carta, que, ao fincar a presunção de inocência, assegura que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nesta lógica, deve ser interpretada de maneira sistemática, não levando em consideração tais princípios, não se deve a partir desse ponto concluir determinadas conclusões, mas que deve ser observado em qual fase do processo, no estado de inocência e o cumprimento do devido processo legal.

³ Ainda em matéria de prisão preventiva, o STJ firmou entendimento sobre a norma inscrita no parágrafo único do artigo 316 do CPP, nos termos da Lei Anticrime. O dispositivo inovou ao estabelecer a necessidade de revisão da segregação cautelar a cada 90 dias. De acordo com a edição 680 do Informativo de Jurisprudência, uma das teses delimitadas é a de que a obrigação de rever a preventiva de três em três meses vale apenas para o juiz ou o tribunal que impuser a custódia provisória.

3 DA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA REVISÃO PERIÓDICA

Da interpretação da norma jurídica na visão de Kelsen (2009, p. 390-395). [...] a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – têm igual valor se bem que apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito –no ato do tribunal [...].

Nader (2016, p. 265) conceitua sobre a interpretação da norma jurídica:

[...] no âmbito doutrinário e dos tribunais, a interpretação conforme a constituição, segundo o qual sempre que a norma jurídica oferecer mais de um sentido e um deles for contrário a Lei Maior, apenas este será considerado inconstitucional [...].

Desta máxima, será valorada as premissas no que estipula o entendimento do STF frente a interpretação do parágrafo único do dispositivo 316, bem como a não observância no prazo que implica na revogação automática da prisão preventiva, devendo ao juízo de origem reavaliar a legalidade, mesmo nas incertezas e insegurança que ainda permeiam.

Fato disto, foi da repercussão geral da Liminar nº 1.395 quando concedido o alvará de soltura de um membro da facção. No julgamento em 14 e 15.10.2020, em sessão plenária. O objeto em questão foi decisão arguida pelo então Ministro Marco Aurélio, no HC de nº 191.836/SP. À época tinha sido preferido a soltura do paciente com argumento de que já teria ultrapassado o prazo dos noventa dias. Com base nesse raciocínio na literalidade da Lei causaria prejuízo ao réu, conforme a nova redação do pacote anticrime.

Sobre o fato, a Procuradoria Geral da República se manifestou sobre a tese, no sentido de que, a soltura do paciente geraria desordem ao princípio da ordem pública, em síntese, sendo obrigatório a cassação da liminar.

Daí então, na condição de Ministro e Presidente da Corte, Fux relator da Liminar de número 1.359, autorizou a suspensão e sendo aceita pelo plenário, no qual acolheram até que ocorresse o julgamento.

O paciente em outro momento oportuno, em 24.09.2020 foi alvo de outras ações penais. A defesa do acusado já teria impetrado Habeas Corpus (606051) SP, alegando que sofreu coação ilegal em acórdão do TRF da 3ª Região. À época o tribunal manteve a preventiva nos autos, atribuída a uma Operação Aversa. No acórdão, o relator, invocou e se apoiou no dispositivo 312 do CPP, no sentido de que haveria razões suficiente a embasar a ordem de segregação do paciente, isto, justamente pela complexidade do fato.

Entretanto, a breve análise da literalidade do dispositivo não implica na soltura, simplesmente pelo decurso do prazo, pois, o órgão que o decretou a cautelar a de proceder na periodicidade exigida pelo legislador na sua jurisdição, por outro lado, não se resulta em ausência de provocação. Nesse sentido, a não revisão não tem o condão de exarar na soltura automática.

Diante da literalidade do parágrafo único do dispositivo, no qual foi alvo de questionamento. O Supremo Tribunal Federal a Procuradoria Geral da União ambos foram provocados e através de ações de inconstitucionalidade (ADI) para verificar a sua legitimidade, ambos com audiência se manifestarem.

Nesse sentido, a decisão da suspensão da liminar dos membros da Corte entendeu que é medida excepcionalíssima, e que o instrumento é dado somente quando o agente não demonstrar grave comprometimento à ordem, à saúde dentre outros requisitos de admissibilidade.

O Supremo firma o entendimento no sentido de que, não se deve levar interpretações apenas pela literalidade da lei, mas que seja observada a complexidade de cada caso. Veja um trecho da redação na íntegra do Informativo denº (995):

O Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: a) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso [...].

Morais afirma que, em nenhum momento se pretendeu fixar prazos, mas sim, a obrigatoriedade de verificação de cada caso concreto, isto, de forma a evitar excessos de prazos, por outro ângulo, a inobservância não é motivo para liberdade automática.

Se observa que Vaz se posicionou no mesmo sentido de Moraes, no sentido da interpretação do Habeas Corpus (HC 589.544):

A [...] ministra Laurita Vaz, enfatizou que o Pacote Anticrime é literal ao atribuir exclusivamente ao órgão emissor da decisão o dever de reavaliar a prisão cautelar.

"A inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa.

Conforme sessão virtual de julgamento em 15.10 a 22.10 de 2020 do (HC 207078) foi semelhante ao entendimento já destacado acima, nele a turma em unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental.

Diante da breve análise do dispositivo no viés de interpretação da norma jurídica pelo modo escalão pelo Supremo Tribunal Federal.

Cunha apud Barroso (2020, p. 253), em alusão a interpretação prescreve:

Sucedo que a Constituição deve ser interpretada de forma sistemática, jamais tomando-se um princípio de per si, para a partir daí elaborar-se determinada conclusão. "[...] Para Barroso "a ideia de unidade da ordem jurídica se irradia a partir da Constituição e sobre ela também se projeta.

Assim, o supremo se manifestou sobre o dispositivo estritamente que não há ilegalidade da revisão fora do prazo de 90 dias. Nem a soltura automática do paciente após o prazo de 90 dias.

CONCLUSÃO

Denomina-se prisão preventiva, medida cautelar de caráter provisório de privação de liberdade ela possui um caráter fim para a segurança da investigação e andamento do processo. É uma medida excepcional e não definitivo, no qual visa a garantia, à eficácia do processo e da investigação criminal. Seja no tocante a instrução criminal, à segurança pública e como mecanismo para aplicabilidade da pena. Portanto, não há preceito legal na ilegalidade da segregação caso ultrapasse o prazo de 90 dias para revisão criminal, entendimento já consolidado pela suprema Corte.

Nucci (2021, p. 86) assevera que, o ideal seria que qualquer acusado de um crime pudesse aguardar em liberdade o seu julgamento, para depois de condenado definitivamente, cumprir sua pena. No entanto, os fatos concretos desmentem essa visão idealista, visto que muitos crimes são cometidos com particularidades com relação às quais o Estado precisa tomar uma atitude protetiva da sociedade.

Indivíduos que cometem crimes com às mais variadas gravidades concretas causando instabilidade social, provocando medo, temor à comunidade, se faz

necessário levar a critério do justo e o injusto, o mais que seja doloroso para o infrator da norma jurídica, assim não causará um mal maior perante a maioria. Como já foi verificado, a prisão preventiva não tem caráter punitivo, mas de custodiar, como qualquer outra medida, com a finalidade apenas da efetivação e eficácia da lei penal.

Contudo, em síntese, diante dessas ponderações destacadas, é possível conduzir e concretizar, apesar da árdua e vagarosas, deve ser levado em primeiro plano a complexidade de cada caso concreto. Vale lembrar que o estudo se objetivou primordialmente no reexame da prisão preventiva sob a ótica de sua constitucionalidade. Dando ênfase, nas garantias fundamentais, a razoabilidade do processo penal e, por fim, a interpretação do Supremo Tribunal Federal.

Dispensando ainda a teoria do sensacionalismo, acentuando-se em primeiro plano, os princípios basilares do direito. Seguindo à lógica do garantismo estatal, a eficácia e aplicabilidade da norma jurídica. Sempre buscando uma interpretação lógica e concisa.

Nesse contexto, objetivou-se analisar a interpretação frente aos tribunais, bem como quantidade de Habeas Corpus impetrados, buscando a liberdade do recluso com argumento de ilegalidade. Diante dessas conclusões da Corte, foram julgadas duas Ações de Inconstitucionalidade (ADI'S 6581/6582) sobre o tema abordado. Em decisão plenário Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, não há liberdade automática após o fim do prazo estabelecido de 90 dias.

Outro ponto que merece destaque é sobre às competências da análise do processo quando em grau superior. O magistrado ficar sob responsabilidade seria uma violação do devido processo legal, ao princípio da separação dos poderes com usurpação da competência para legislar com ofensas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então seria impossível aos juízes submeter uma revisão de forma imediata a prisão e colocá-los em liberdade de maneira automática.

Nucci (2021, p. 128) nos ensina que “Em segundo grau (ou grau superiores), não cabe ao relator reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias, até porque não foi ele que a decretou (a lei menciona claramente o dever de fazê-lo pelo órgão emissor da decisão)”.

Nesta hipótese, a viabilidade da defesa arguir a medida através de outros instrumentos processuais em favor do réu quando findar o prazo estabelecido.

O tema em questão é polêmico, ainda necessita de reavaliação, tanto na

celeridade do andamento dos processos, quanto na prática.

A tese de que a prisão preventiva é efetivamente inconstitucional é um caminho longo que demanda ainda mais aprofundamento acerca do instituto. Isto, impõe-se ao julgador efetivar e se apoiar nos pressupostos e elementos processuais no qual serve como mecanismo capazes de garantir a ordem jurídica, a segurança jurídica, levando sempre em consideração a lei Maior como parâmetro de interpretação e não pendendo apenas pela mero dispositivo no qual se dá diversas interpretações.

Assim, diante dos discursões e através da linha metodológica indutiva e caráter bibliográfico, a pesquisa permitiu uma resposta da origem deste trabalho: a constitucionalidade da prisão preventiva, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, da não liberdade automática se torna ilegal? Após, então, da análise a respeito da constitucionalidade da prisão preventiva da verificação dos prazos legais, da peculiaridade e complexidade de cada caso, além do risco que oferece a sociedade.

Nesse contexto é ferir os preceitos legais do próprio instituto, com isso, jamais poderá arguir inconstitucionalidade, mas sim, assegurar eficácia da ordem jurídica, respeitando os direitos fundamentais, bem como resguardando o direito à liberdade alicerçado pelas normas constitucionais no Estado Democrático de Direito.

No mais, decorrido o prazo de 90 dias não significa que poderá ocorrer o relaxamento da prisão, se torne ilegal ou inconstitucional. Com isso, diante das mais variados controvérsias acerca da prisão preventiva, vislumbram-se o entendimento que legalidade e constitucionalidade a prisão preventiva, mas que o órgão emissor, tribunais em duplo de jurisdição deve adotar política de celeridade do processo, não esquecendo do processo do paciente, e que seja manifestado e respeitado os prazos processuais.

REFERÊNCIAS

ALVES, I. B. M. **Processo Penal**. Parte Especial – Procedimentos. Nulidades e Recursos. Salvador: Juspodivm, 2019.

ARAGÃO, J. M. **A Prisão Preventiva no Direito Brasileiro e no Direito Português**. Departamento de Direito Mestrado em Direito Especialidade Em Ciências Jurídicas Universidade Autónoma De Lisboa “Luís De Camões”. Lisboa, 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 10 abr.

2022.

_____. Senado Federal. **Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009**. Brasília: Senado, 2009.

_____. **Resolução nº 66, de 27 de janeiro de 2009**. Conselho Nacional de Justiça. Cria mecanismo de controle estatístico e disciplina o acompanhamento, pelos juízes e Tribunais, dos procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos de prisão provisória. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_66_27012009_08042019135736.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **HC 589.544**. Relator(a): Ministra Laurita Vaz. DJ: 22/09/2020 Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/869776144/habeas-corporus-hc>>. Acesso em: 10 abr. 2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **HC 212.472**. Relator(a): Ministra Rosa Weber. DJ: 21/04/2022. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1387556575/agravo-regimental-no-habeas-corporus-agrg-no-hc-691579-sp-2021>>. Acesso em: 23 abr. 2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **HC 131263**. Relator(a): Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. DJ: 01/12/2020. Disponível em: <<https://stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=RHC%20131263>>. Acesso em: 23 abr. 2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **ADI 6582**. Relator(a): Ministro Edson Fachin. DJ: 19/10/2020. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/servicos/dje/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&classe=ADI&numero=6581>>. Acesso em: 15 abr. 2022.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Informativo 995 STF**. Brasília, 12 a 16 de outubro de 2020. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6025676>>. Acesso em: 23 abr. 2022.

CHIARA, I. D.; KAIMEN, M. J.; CARELLI, A. E. **Normas de documentação aplicadas à área de Saúde**. Rio de Janeiro: E-papers, 2008.

CUNHA, R. S. **Pacote anticrime**: Lei 13.964/2019. Salvador: Juspodivm, 2019.

CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 4 abr. 2022.

DIAS, I. O. et al. **A prisão preventiva à luz da dignidade da pessoa humana: um estudo acerca da ausência de prazo para a privação cautelar da liberdade no código de processo penal**. Guanambi-BA, 2021.

FULLER, P. H. A.; JUNQUEIRA, G. O. D.; MACHADO, A. C. C. **Processo penal**. 14. ed. rev e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

GIACOMOLLI, N. J. **Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere**. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

HASSAN, S. N. I. S. et al. **A revisão periódica da prisão preventiva na interpretação do STF**. Florianópolis-SC, 2021.

NUCCI, G. S. **Prisão Medidas Cautelares e Liberdade**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

KELSEN, H. **Teoria Pura do Direito**. Tradução Joao Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

LIMA, R. B. **Manual de processo penal: volume único**. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2017.

LOPES JUNIOR, A. **Direito processual penal**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Direito processual penal**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

_____. **Prisões cautelares**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

LIMA, R. B. L. **Manual de processo penal**. 7. ed. Salvador: Juspodivim, 2019.

MIRABETE, J. F. **Manual de direito penal**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MARTINS, R. **Prisão Preventiva à Luz da Constituição Federal**. 1. ed. São Paulo: Editora dos editores, 2019.

NUCCI, G. S. **Manual de processo penal e execução penal**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

SILVESTRE, N. O.S. et al. **O novo prazo nonagesimal de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva: controvérsias acerca da aplicação do instituto**. Natal-RN, 2021.

TÁVORA, N.; ALENCAR, R.R. **Curso de Processo Penal**. Salvador: JusPODIVM, 2016.

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, Sistema de Bibliotecas. UNISIB, Inez Barcellos de Andrade [et al] (Organizador). **Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos: guia para alunos, professores e pesquisadores da UNIVERSO**. São Gonçalo, 2002. 85p.